

4-SHO‘BA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Расулова Насибахон Юсуфжановна

Ташкентский университет информационных технологий

n.rasulov@tuit.uz

Аннотация. В статье рассматривается актуальность развития цифровых технологий, внедрение их в систему образования, подготовка современных кадров посредством применения цифровых образовательных технологий в учебном процессе.

Ключевые слова: цифровизация образования, цифровые технологии, индивидуализация, трансформация образования, цифровые компетенции, виртуальная реальность, дополненная реальность.

Новый этап развития общества получил название "цифровизация", которую можно назвать, в том числе, современным трендом и приоритетным направлением модернизации системы образования Узбекистана, пришедшей на смену информатизации. Процесс цифровизации представляет собой глубокую конвергенцию цифровых технологий с материальными и социально-гуманитарными, в том числе образовательными технологиями и практиками.

Можно видеть, что цифровизация в образовании направлена на обеспечение непрерывности процесса обучения, а также его индивидуализации на основе передовых технологий использования в обучении больших объемов данных, виртуализации, виртуальной и дополненной реальности, облачных вычислений мобильных технологий и др. Качественное использование цифровых технологий в образовании, вовлечение обучающихся в самостоятельные исследования, отбор информации, участие в проектной деятельности формируют у будущих специалистов компетенции XXI века, в том числе ИКТ-компетенции. Указом Президента Республики Узбекистан № УП-4947 “О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан” поставлена задача повышения качества подготовки современных специалистов, определяемая требованиями рынка труда, работодателей, цифровой экономики в целом.

Цифровые технологии быстро распространяются и обновляются, открывают неограниченные возможности для доступа к цифровым инструментам, материалам и сервисам. Обучаемые и педагоги получают беспрецедентный ранее контроль над своим информационным пространством и его совместным использованием. Расширились их возможности для само- и взаимоконтроля, для формирования интереса к учению, для осмысленной

(принимаемой учащимся) учебной работы. Технологии виртуальной реальности быстро сливаются с технологиями искусственного интеллекта, однако методические разработки для их использования в образовании прогрессируют медленно. Предстоит выработать новый класс методических решений, которые будут использовать новые педагогические возможности. Эти решения будут опираться на самостоятельную работу обучающихся и их совместную работу в малых группах. И то и другое требует и изменения роли учителя, и формирования у обучающихся соответствующих способностей, и обновленной дисциплины учебной работы, и выделения пространства для такой работы в структуре образовательного процесса[1,353]

Практические навыки по внедрению цифровых образовательных технологий имеют большое значение в процессе цифрового образования. При внедрении онлайн-образования наблюдаются опосредованные связи, а это означает, что диапазон взаимодействия постоянно увеличивается. Традиционная рамка аудиторной организации образовательного процесса с ее усредняемыми требованиями становится узкой.

Переход к ориентированной на результат организации цифрового образовательного процесса — одно из условий успешного использования педагогического потенциала цифровых технологий и основанных на их использовании методических решений.

Трансформационные процессы в образовании начались по всему миру. Они нужны и в отечественном образовании. Цифровая экономика требует, чтобы каждый квалифицированный кадр овладел компетенциями XXI века такими как, критическое мышление, способностью к самообучению, умением полноценно использовать цифровые инструменты, источники и сервисы в своей повседневной работе и мог творчески, не по шаблону, применять имеющиеся знания в быстроразвивающейся цифровой среде. Новый государственный образовательный стандарт уже поставил задачу формирования у каждого обучающегося способности управлять собственным учением. Цифровая трансформация образования должна решить эту задачу.

Цифровая трансформация образования — это обновление планируемых образовательных результатов, содержания образования, методов и организационных форм учебной работы, а также оценивания достигнутых результатов в быстроразвивающейся цифровой среде для кардинального улучшения образовательных результатов каждого обучающегося. Задача состоит в том, чтобы гармонизировать в едином образовательном процессе:

- достижение обучающимися внешне формируемых и самостоятельно отобранных целей;
- поддержку и развитие способности обучающихся к учению, формирование их учебной самостоятельности, порождение и развитие их личностной идентичности в процессе овладения как социально заданным, так и самостоятельно отобранным содержанием.

Цифровые технологии создают условия для решения этой задачи за счет совершенствования средств планирования и организации образовательного процесса, широкого использования активных методов обучения и перехода к персонализированной, результативной организации образовательного процесса[2,30].

Цифровая трансформация образования — это работа на многие годы. Она затрагивает все уровни образования и невозможна без деятельного участия учащихся, педагогов, работников управления, всех стейкхолдеров (заинтересованных сторон), включая родителей и работодателей, политиков и представителей общественности. Эту работу можно разделить на три большие связанные между собой группы.

- Развитие цифровой инфраструктуры образования.
- Развитие цифровых учебно-методических материалов, инструментов и сервисов, включая цифровое оценивание.
- Разработка и распространение новых моделей организации учебной работы.

Все это требует качественного обновления существующей практики педагогических исследований, превращения их в инструмент научно-методического обеспечения и поддержки процессов цифровой трансформации образования[3,265].

В заключение хотелось бы отметить, что, пандемия и период карантина дали нам хороший шанс для более плотного внедрения ИКТ и цифровых технологий в процесс обучения, так как, обучаясь по традиционным методам обучения студенты были как бы пассивными получателями знаний и навыков, а сейчас они активные участники процесса обучения. Студенты взаимодействуют с университетом таким образом, чтобы все чаще опосредованно использовать цифровые системы, например, стремятся использовать общедоступный веб-сайт, чтобы узнать о курсах обучения, подать заявку и зарегистрироваться в Интернете, связаться с преподавателями по электронной почте, получить доступ к информации и ресурсам курса через управляемую среду обучения, сдавать экзамены и получать оценки через компьютерную систему оценки.

Список использованной литературы:

1. Н. П. Петрова, Г. А. Бондарева Цифровизация и цифровые технологии в образовании // МНКО. 2019. №5 (78). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-i-tsifrovye-tehnologii-v-obrazovanii> (дата обращения: 13.09.2022).

2. Акимова О.Б., Щербин М.Д. Цифровая трансформация образования: своевременность учебно-познавательной самостоятельности обучающихся // Инновационные проекты и программы в образовании. 2018. №1. С. 27-34.

3. Rasulova N., Salieva D. Fuzzy logic in creating adaptive intelligent learning //InterConf. – 2021. – С. 262-270.